

O Canto da Matemática do Mensageiro Rural e a contagem de grãos de milho para o ensino de aritmética na perspectiva de Helena Antipoff

Sérgio Geraldo dos Santis
Doutorando – Universidade Federal de Minas Gerais - UFMG
sergiogeraldo@gmail.com

Resumo: A investigação busca analisar as representações da metodologia de Helena Antipoff para o ensino de Aritmética na coluna "O Canto da Matemática" do Mensageiro Rural. A pesquisa se justifica pela importância do trabalho de Antipoff para a Educação em Minas Gerais e a Psicologia no Brasil, e pela relevância do Mensageiro Rural (1953-1985) como fonte primária. Ancorada nas perspectivas historiográficas de Chartier (2002) sobre representação e de Bacellar (2006) sobre contextualização documental, a questão norteadora é: quais perspectivas de Ensino de Aritmética foram difundidas por Helena Antipoff através do Mensageiro Rural?. Os objetivos específicos são identificar e apresentar o ensino de Aritmética no Mensageiro Rural (1953-1985), descrever aspectos contextuais e correntes pedagógicas da época, e investigar, à luz da historiografia a partir de Chartier (2002), acerca do ensino de Aritmética. A metodologia é qualitativa e documental, com campo de pesquisa no Museu Helena Antipoff, Ibirité-MG, a partir de julho de 2022. Os resultados preliminares indicam que os Mensageiros Rurais de 1953 (números 2, 3 e 4) propunham o ensino de Aritmética com material concreto, como espigas de milho, na coluna "O Canto da Matemática".

Palavras-chave: Helena Antipoff; Mensageiro Rural; Canto da Matemática; Ensino de Aritmética.

INTRODUÇÃO

A presente investigação que teve início em 2022, no museu Helena Antipoff, localizado na cidade de Ibirité-MG, foi movida pela necessidade de melhoria da prática docente, bem como ampliar visões em torno de uma busca com horizontes ampliados, de um pesquisador da História da Educação Matemática, em formação.

Durante as visitas e observações no museu, o que chamou mais a atenção, foi o documento "Folha Mensal dos ex-alunos dos cursos para Professores Rurais", intitulado "Mensageiro Rural". Para averiguar se existiam trabalhos acerca da Educação Matemática advindos de documentos presentes no museu, em especial o Mensageiro Rural, fizemos diversas buscas no portal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior – CAPES, utilizando as palavras-chave Antipoff and Matemática, Antipoff and Memorial, Antipoff and Museu, Helena Antipoff, Museu and Educação Matemática, Museu and Matemática, para situar nossa pesquisa no contexto da História da Educação

Matemática, porém com estas palavras, não foi encontrado, até o momento, nenhum trabalho direcionado ao campo em questão, que aborde o Mensageiro Rural, tema central dessa pesquisa.

A partir desses primeiros achados, as inquietações deram origem à seguinte questão de pesquisa: Quais perspectivas de Ensino de Aritmética foram adotadas e difundidas por Helena Antipoff por meio do Mensageiro Rural?

Para respondê-la, elencamos como objetivo geral, analisar na esfera da educação matemática, a partir do Mensageiro Rural quais representações emergem da metodologia proposta por Helena Antipoff para o Ensino de Aritmética advindas da coluna o “Canto da Matemática” e específicos: i) identificar, no Mensageiro Rural, o ensino de Aritmética compreendido entre os anos de 1953 a 1985; ii) descrever os aspectos contextuais e algumas correntes pedagógicas da época; iii) investigar, à luz da Teoria das Representações de Chartier (2002), possíveis representações dentro do contexto histórico, evocadas acerca do ensino da Aritmética no período proposto.

A pesquisa se justifica por três perspectivas, a saber: em primeiro lugar compreender e discutir aspectos relacionados à História da Educação Matemática, contidos em documentos do Museu Helena Antipoff; em segundo por ter um acesso logístico favorável para realizar a pesquisa, pois o Museu está localizado na cidade de Ibirité-MG, instalações da Fundação Helena Antipoff, muito próximo de onde resido e, finalmente, devido a relevância que a História da Educação Matemática exerce na Educação Matemática.

PERCURSO TEÓRICO METODOLÓGICO

A pesquisa bibliográfica fundamenta-se em material elaborado por autores com o propósito específico de ser lido por públicos específicos, enquanto a pesquisa documental vale-se de toda sorte de documentos, elaborados com finalidades diversas, tais como assentamento, autorização, comunicação etc. Mas há fontes que ora são consideradas bibliográficas, ora documentais; por exemplo, relatos de pesquisas, relatórios e boletins e jornais de empresas, atos jurídicos, compilações estatísticas etc.

Nesse sentido, “recomenda-se que seja considerada fonte documental quando o material consultado é interno à organização, e fonte bibliográfica quando for obtido em bibliotecas ou bases de dados” (Gil, 2017, p. 35).

Com a intenção de realizar um trabalho dentro do museu, nos baseamos em Bacellar (2006), que nos alerta sobre o uso e mau uso dos arquivos. Bacellar (2006) nos ensina com riqueza de detalhes e esclarecimentos, diversos métodos e técnicas de como é pesquisar em um museu, lidar com os documentos, organizar e analisar. O estudioso salienta que “devemos contextualizar o documento que se coleta (entender o texto no contexto de sua época, inclusive o significado das palavras e das expressões empregadas” (Bacellar, 2006, p. 72)

HELENA ANTIPOFF

Helena Antipoff (1892-1974), nascida em Grodno, Rússia, e educada em São Petersburgo. Sua trajetória acadêmica incluiu estudos em medicina na Sorbonne e psicologia com Alfred Binet e Théodore Simon, além de formação no Institut Jean-Jacques Rousseau, em Genebra. Após retornar à Rússia para cuidar do pai e vivenciar a Revolução de 1917, atuou como psicóloga em Petrogrado, pesquisando o desenvolvimento mental infantil. Em 1929, mudou-se para o Brasil, convidada para lecionar Psicologia Educacional em Belo Horizonte. Fundou a Sociedade Pestalozzi em 1932 e o Instituto Pestalozzi em 1934, dedicando-se à assistência e educação de crianças excepcionais.

MENSAGEIRO RURAL

Os documentos relativos ao mensageiro rural se encontram no, Centro de Documentação e Pesquisa Helena Antipoff-CDPHA, que de acordo com (Almeida, 2021), está abrigado em duas seções: a primeira localizada na atual Fundação Helena Antipoff, na cidade de Ibitité, Minas Gerais, onde se mantém o Museu Helena Antipoff. Neste local viveu e trabalhou Helena Antipoff a maior parte de sua vida.

O documento Folha Mensal dos ex-alunos dos Cursos para Professores Rurais chamado de Mensageiro Rural-MR, que tinha como redator responsável Hermínia de Azevedo, Diretora dos Cursos Rurais de Aperfeiçoamento. Esta folha teve sua primeira

edição em março de 1953 e a última em junho de 1985. Cada ano eram confeccionados em média de 4 a 11 exemplares.

Apresentava conhecimentos úteis ao trabalho, técnicas sobre iniciativas e experiências valiosas que emergiram dos empreendimentos escolares dos ex-alunos com resultados para o bem estar rural. Havia um intercâmbio segundo Bicalho (1953) nos cursos realizados na Fazenda do Rosário, com os ex-alunos, tendo trocas de receitas de manjares, de cosméticos e de medicina caseira. Recebia informações dos leitores como contribuição dando publicidade às escolas rurais da Trazia preparativos para algumas celebrações, sendo uma delas a festa do milho que era realizada por diversas escolas rurais .

O CANTO DA MATEMÁTICA

O Canto da Matemática foi uma coluna redigida nas folhas de números 2, 3 e 4 do ano de 1953, tendo como autora Helena Antipoff. Esta coluna continha algumas propostas pedagógicas para professores de escolas rurais, tendo como intuito auxiliar os mesmos em suas práticas cotidianas para o ensino da Matemática.

Ainda no programa de Aritmética a proposta era desenvolver a noção de números, aproveitar todas as ocasiões para o aluno contar, sentir o número dentro de situações reais. Trabalhar pelo uso dos números e não pela memorização de símbolos. Esse programa apresentava propostas para nortear o ensino de Aritmética.

Helena Antipoff salienta que o milho se destacava como uma das maiores colheitas do país, sendo uma cultura muito comum empregada nas pequenas roças, de pessoas humildes, nos fundos dos quintais, sendo então fixada a tradicional Festa do Milho. Destacava também que a festa do milho distanciava a escola de uma rotina improdutiva, já que atividades eram muitas desde os preparativos até a realização.

A partir da festa do milho realizada no mês de junho de 1953, foi criada no MR do mesmo ano a coluna Canto da Matemática por Helena Antipoff, com a finalidade de reforçar o ensino da Aritmética de maneira prática. Inicialmente eram sugeridos exercícios de cálculo com os grãos de milho como proposta pedagógica para os professores.

A ideia inicial da proposta era trabalhar noções de quantidade e de zero, par e ímpar, classes como unidade, dezenas e centenas, tudo isso a partir da contagem de grãos

debulhados. Finalizando a proposta, a última sugestão era trabalhar a noção concreta de números primos, partindo da divisão, sendo o primeiro exercício com 12 grãos e o segundo com 10.

Ao pesquisar os fatos que se relacionam com saberes matemáticos no MR, dentro da coluna “O Canto da Matemática”, fomos em busca de descortinar algumas propostas pedagógicas. Como ressalta Valente (2007, p.3), quanto ao ofício do historiador, “primeiro há que se conhecer os fatos históricos. Em seguida, explicá-los, enredando-os dentro de um discurso coerente”.

O documento tratava de como o ensino da Aritmética deveria se utilizar de materiais concretos. Para facilitar a aprendizagem, a escola deveria possuir um amplo material didático e “este nunca faltará nas mãos de um bom professor, pois saberá utilizar os múltiplos dons da natureza, pedrinhas, tocos de madeira, folhas, pétalas de flores, sementes, frutinhas do mato [...]” (Antipoff, 1953, p. 02).

Sob esta perspectiva, de acordo com a proposta, tudo o que a criança gostasse de pegar, de provar, com os quais brincasse espontaneamente, poderia constituir um autêntico material pedagógico. Manuseando e observando este material, estimularia uma natural curiosidade na criança. Incentivada pelo professor, que descobriria com isso novos fatos e relações, a respeito das quais suas perguntas poderiam ser satisfeitas com o uso sistemático de cálculos. Uma das propostas pedagógicas era a utilização de espigas de milho nas aulas de aritmética, e o que poderia ser retirado de uma simples espiga de milho.

Propostas pedagógicas

Ao encontro de nossos objetivos específicos buscaremos, a partir destas propostas, elementos que constituam uma inspiração para uma pesquisa histórica. Como afirma Valente (2007, p. 4), “em síntese, não existem fatos históricos sem questões postas pelo historiador”, nosso desafio nesse tópico é descrever algumas propostas pedagógicas elencadas para o ensino de Aritmética de acordo com o que foi abordado até o presente momento.

Espigas de milho nas aulas de Aritmética

A inspiração era verificar o que se poderia tirar de uma simples espiga de milho. Era sugerido pela autora experimentar com alguns alunos da 3ª série do ensino primário. O

objetivo era consolidar noções adquiridas no pretérito e introduzir novas, levando os alunos a descobrirem regras, evidenciando relações numéricas a partir de uma situação real. Segundo Helena Antipoff (1953), essas atividades levariam os alunos a desenvolver um cuidado na contagem, fomentando boas técnicas acerca das operações aritméticas, treinando o cálculo e a escrita ordenada dos números.

Um detalhe importante dessa proposta era que antes de iniciar, a autora sugeriu que a aula fosse precedida de uma excursão em um milharal. Era aconselhado antes da colheita do milho uma visita ao paiol, onde o milho era armazenado e outra visita após a colheita com o intuito que cada aluno levasse uma espiga para realização dos trabalhos em sala.

Era recomendado ao professor chamar os alunos e esses mostrariam as espigas de milho levando os mesmos a compararem suas respostas e verificarem com isso a noção de quantidade, mínima e máxima que eram encontradas. Um exemplo de organização está na figura 1 a seguir.

Figura 1 – Contagem de grãos de milho

Número de fileiras	Nomes das crianças que contaram	Espigas	espigas Número de
8	João	()	1
9	ninguém	nenhuma	0
10	Maria, Paulo e Má rio	() () ()	3
11	ninguém	nenhuma	0
12	Antônio, Ana, Zezé, Helena e Lourdes	() () () () ()	5
13	ninguém	nenhuma	0
14	Joaquim, Emília, Carlos, Lúcia, José, Pedro, Conceição e Francisco	() () () () () () () ()	8
15	ninguém	nenhuma	0
16	Marta e Sebastião	() ()	2
17	ninguém	nenhuma	0
18	Silvio	()	1
Total de crianças: 20		Total de espigas: 20	Soma: 20

Fonte: Antipoff, (1953, nº 2, p. 02.)

Terminada a contagem a orientação era que fosse feita a escrita das respostas nos cadernos “minha espiga de milho tem... fileiras” e era sugerido para que os professores indagassem os alunos da seguinte forma “Qual a espiga com menor número de fileiras? Após a indagação orientava-se escrever no quadro negro as respostas com o nome dos alunos ao lado. O conselho era para que os alunos comparem a quantidade de mínimo e máximo encontradas. Ao final, a orientação era questionar se os alunos queriam saber o número de fileiras de todas as espigas e o procedimento da professora a conforme a figura 01 acima.

Alguns exercícios utilizando essa proposta pedagógica de Ensino de Aritmética, com a utilização de material concreto com espigas de milho, foram sugeridos para serem experimentados com alunos da 3ª série. ANTIPOFF (1953) destaca que a proposta deveria ter como objetivo consolidar noções adquiridas anteriormente e introduzir novas, levando os alunos a descobrir regras, evidenciando claramente as relações numéricas, dentro de uma situação real. Esses exercícios sugeridos pela autora poderiam estimular, segundo ela, os alunos a ter cuidado na contagem e habituar-se na boa técnica das operações aritméticas, treinando o cálculo e a escrita ordenada dos números, trabalhando com isso a noção de quantidade, de par e ímpar e zero.

A sugestão seguinte era que a professora, após as respostas dos alunos, a fim de provar as afirmações, convidasse os alunos a formular problemas do tipo: “quantas fileiras têm nossas espigas? (aconselhava-se escrever no quadro negro e era pedido aos alunos que transcrevessem no caderno). Depois de terminada a contagem e escritas das respostas nos cadernos, a orientação era para que a professora indagasse qual a espiga com menor número de fileiras?

Noção de classe, unidade, dezenas e centenas

Já na noção de classe, como unidades, dezenas e centenas, era proposta para os professores a contagem de grãos de uma espiga por cada aluno: “você sabem quantos grãos tem uma espiga de milho?” aconselhando cada aluno a formular e responder em seu caderno. A ideia inicial era trabalhar com aproximação, propondo aos alunos a opinarem acerca da quantidade e comparando a seguir com o número encontrado na contagem de fato.

Tinha-se uma preocupação com a verificação de quantidades e como relacionar isso com a vida dos alunos, era proposto aos professores um treinamento com a oportunidade de verificar falhas na tentativa de habituar os discentes a serem mais criteriosos no processo de contagem. Diante desta preocupação do processo moroso de contagem levando a uma possível confusão a professora dava dicas para que os alunos marcassem os grãos com um risco de lápis, de dez em dez grãos por fileira e logo eles registrassem no caderno construindo com isso um plano de registro, conforme figura:

Figura 02 - Noção de classe, unidade, dezenas e centenas

Fileiras	Dezenas	Unidades	Unidades restantes (grãos)	Total de grãos
1. ^a fileira	4	ou 40	mais 5	igual a: 45
2. ^a »	4	» 40	» 3	» 43
3. ^a »	3	» 30	» 1	» 31
4. ^a »	4	» 40	» 1	» 41
5. ^a »	3	» 30	» 9	» 39
6. ^a »	4	» 40	» 6	» 46
7. ^a »	4	» 40	» 2	» 42
8. ^a »	4	» 40	» 7	» 47
9. ^a »	4	» 40	» 5	» 45
10. ^a »	4	» 40	» 6	» 46
11. ^a »	3	» 30	» 8	» 38
12. ^a »	3	» 30	» 6	» 36
Total	44	440	mais 66	igual a: 506

Terminado o registro, cada aluno comparará o resultado obtido com o de seu «palpite».

Fonte: Antipoff, 1953, n 3 p 02

Tratava-se de uma espiga de 12 fileiras e quando era terminado esse registro o aluno tinha como tarefa comparar o resultado obtido como o conjecturado, ou seja, o palpite.

Por fim, a última proposta trabalha com esse material a noção concreta de números primos, que inicia com divisões agrupando, sugerido primeiro 12 grãos, depois 10 e terminado com grupos de onze e treze para que o aluno trabalhe a construção conjecturando os números que podem formar grupos iguais, sem restos e aqueles que podem ser divididos por 1 apenas ou agrupados todos juntos, isto é, os números primos.

Contagem de grãos debulhados

Uma vez debulhados os grãos de milho, o procedimento sugerido era para dar início a contagem adotando para isso um sistema de agrupamentos sugerido pela professora. A princípio viria dos alunos a ideia de como agrupar. Aconselhava-se então, uma organização com grupos de 10 em 10 para depois juntar essas dezenas em grupos de 100 unidades. Essa separação deveria ser feita em agrupamentos visíveis de centenas, os restantes em dezenas e o restante em unidades.

Figura 03 – Contagem de grãos debulhados

Espiga de	Centenas	Grãos	Dezenas	Grãos	Unidades restantes	Total de grãos
João	4	ou 400	5	ou 50	8	458
Sílvio	3	ou 300	4	ou 40	6	396
Maria	4	ou 400	8	ou 80	5	445
Joaquim	4	ou			3	483
Etc....						
Total:	—	—	—	—	—	—

Fonte: Antipoff, 1953, nº 3, p. 02

Nesse tópico a orientação era instigar nos alunos a percepção de quantidades maiores que era da ordem de mil, dez mil unidades. A ideia era propor após debate ouvir as respostas dos alunos acerca da contagem de grãos e após esse feito verificar por meio de operações com somas parceladas.

Por fim, era proposto uma divisão até 100 para a noção concreta de números primos. O interessante na observação era que as crianças observavam manejando a quantidade de objetos, regras e relações numéricas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A proposta da nossa pesquisa é analisar na esfera da História da Educação Matemática, a partir do Mensageiro Rural, quais representações emergem da metodologia proposta por Helena Antipoff para o Ensino de Aritmética, advindas da coluna O Canto da Matemática. A partir da folha mensal dos ex-alunos dos cursos para professores rurais. Não obstante, ao pesquisar fatos relacionados com o ensino da Aritmética acerca deste estudo do Mensageiro Rural, na coluna O Canto da Matemática, buscamos descortinar algumas propostas pedagógicas provenientes desta publicação.

Na busca dessas propostas para ensino de matemática, referentes à Aritmética, foi possível perceber, na coluna do Mensageiro Rural intitulada O Canto da Matemática, uma proposta de ensino com a utilização de espigas de milho nas aulas de aritmética. Esta proposta contempla noções de quantidade, paridade de números, sistema numérico decimal e, por fim, a noção concreta de números primos. Observamos que nesses exemplares algumas orientações pedagógicas para que os professores trabalhassem com seus alunos em sala de aula. Percebemos evidências de um ensino voltado à utilização de material concreto como proposta pedagógica.

De modo a atingir o objetivo proposto, continuamos a averiguar acerca das ideias, elaboradas por Helena Antipoff para o Ensino de Aritmética, de modo a iluminar aspectos

específicos que emergem das análises das edições do Mensageiro Rural, elencadas neste trabalho, com especial atenção às medidas utilizadas na produção do documento, bem como critérios adotados, para com isso justapor documentos, relacionar o texto e contexto, identificando mudanças e colaborações para com o ensino da época.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Marilene Oliveira; CAMPOS, Regina Helena de Freitas. O Protagonismo de Helena Antipoff no Movimento da Educação pela Arte no Brasil. **Revista VIS**, Brasília, v. 1, n. 20, p. 76-96, jun. 2021. Disponível em: <https://periodicos.unb.br/index.php/revistavis>. Acesso em: 10 out. 2023.

ANTIPOFF, Helena. "O Canto da matemática". **Mensageiro Rural**, Ibirité, MG, n. 2, p. 2, jun. 1953.

ANTIPOFF, Helena. "O Canto da matemática". **Mensageiro Rural**, Ibirité, MG, n. 3, p. 2, jul. 1953.

ANTIPOFF, Helena. "O Canto da matemática". **Mensageiro Rural**, Ibirité, MG, n. 4, p. 2, ago. 1953.

ANTIPOFF, Daniel I. **Helena Antipoff: sua vida, sua obra**. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1975.

BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. Uso e mau uso dos arquivos. In: BACELLAR, Carlos de Almeida Prado. **Fontes históricas**. São Paulo: Contexto, 2006. p. 11-30.

BICALHO, Euzébio Dias. Como nasceu o mensageiro rural. **Mensageiro Rural**, Ibirité, MG, n. 1, p. 1, maio 1953.

CHARTIER, Roger. **A história cultural: entre práticas e representações**. Tradução de Maria Manuela Galhardo. Lisboa: Difusão Editorial, 1988.

GIL, Antônio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017.

VALENTE, Wagner Rodrigues. História da Educação Matemática: interrogações metodológicas. **REVEMAT: Revista Eletrônica de Educação Matemática**, v. 2, n. 1, p. 28-49, 2007.